

KOLLOBARATIV TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TOLERANTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Shakirova Muazzam Sodiqjon qizi

NamDPI. 70110201-Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta'lim)
magistratura mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491120>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik sifatlarini shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan biri — kollaborativ texnologiyalarning roli, ularning ilmiy-nazariy asoslari, amaliy mexanizmlari va samaradorlik ko'rsatkchlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda bolalarda o'zaro hurmat, bag'rikenglik va ko'p madaniyatlilikka ochiqlik kabi ijtimoiy ahamiyatli fazilatlarni rivojlantirish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tolerantlik, kollaborativ texnologiyalar, globallashtirish, Takomillashtirilgan ilk qadam davlat o'quv dasturi, maktabgacha ta'lim, ijtimoiy ko'nikmalar, emotsional rivojlanish, bag'rikenglik.

Abstract. This article analyzes the role of one of the modern pedagogical technologies - collaborative technologies - in the formation of tolerance qualities in preschool children, their scientific and theoretical foundations, practical mechanisms and indicators of effectiveness. The study examines methods for developing socially significant qualities in children, such as mutual respect, tolerance and openness to multiculturalism.

Keywords: tolerance, collaborative technologies, globalization, Improved First Step State Curriculum, preschool education, social skills, emotional development.

Аннотация. В статье анализируется роль одной из современных педагогических технологий – технологий сотрудничества – в формировании качеств толерантности у детей дошкольного возраста, ее научно-теоретические основы, практические механизмы и показатели эффективности. В исследовании рассматриваются пути развития у детей социально значимых качеств, таких как взаимное уважение, толерантность и открытость к мультикультурализму.

Ключевые слова: толерантность, коллаборативные технологии, глобализация, улучшенная государственная учебная программа “Первый шаг”, дошкольное образование, социальные навыки, эмоциональное развитие.

Bugungi kunda talablar juda katta maktabgacha yoshdagi bolalarning tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini takomillashtirish, sifat o'zgarishlarini namoyon qilish borasida jadal islohotlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” Konsepsiyasi ishlab chiqildi. Har bir yosh guruhi bolalarining (kichik, o'rta, katta, tayyorlov) faoliyati turlarining taxminiy miqdori ishlab chiqildi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan asos solingan yangi dastur asosida bolalarni hayotga tayyorlash, yuksak bilim va salohiyatli shaxs, kuchli dunyoqarashga va hayotiy pozitsiyaga ega inson bo'lishiga qaratilgan maxsus strategiya hisoblanadi. Aslida maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish mazkur “Ta'lim va tarbiya” fanlar asosida olib borilishi,

ushbu fan asoslarini to‘g‘ri yo‘naltirish, pedagogik jarayonni tushunarli qilib olib borish orqali rivojlantiriladi.

Globalashuv jarayonining jadallashuvi insoniyat oldiga yangi ijtimoiy-psixologik talablarni qo‘ymoqda. Jumladan, yosh avlodda bag‘rikenglik, madaniyatlararo muloqot madaniyati, ko‘p madaniyatli jamiyat sharoitiga moslashuvchanlik kabi sifatlarni shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada ta‘lim tizimi, xususan, maktabgacha ta‘lim muassasalari asosiy ijtimoiy institut sifatida alohida o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yilgi Ta‘lim forumi doirasidagi nutqida alohida ta‘kidlaganlar:

“Farzandlarimizni har tomonlama yetuk, bag‘rikeng, o‘zaro hurmat va o‘zga madaniyatlarni qadrlash ruhida tarbiyalash – kelajak taraqqiyotimizning kafolati hisoblanadi.”

Mazkur talablar kontekstida maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish texnologiyalari, ayniqsa kollaborativ yondashuv asosidagi metodlar o‘z dolzarbligini oshirmoqda.

Ta‘lim tizimida yoshlarga bilim berish bilan birga, keng dunyoqarash va tafakkurni shakllantirish orqali ularni muttasibona xatti-harakat va fikrlashdan asrash, tolerant munosabalarini rivojlantirish ham maqsad qilinishi lozim. Shu bois, bolalarning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga sermazmun va tushunarli darsliklar yaratish zarur. Bu borada maktabgacha yoshdagi bolalar ilg‘or xorijiy tajriba asosida, bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan “Takomillashtirilgan Ilk qadam o‘quv dasturi” joriy etildi.

Tolerantlik tushunchasi ingliz olimi P.Medavar tomonidan ilmiy hamjamiyatga ko‘chirib o‘tkazilgan begona to‘qimaga nisbatan organizm immun tizimining chidamliligini ifodalash maqsadida taklif etilgan. O‘zbek tilining izohli lug‘atida tolerantlik “o‘zgalarning fikr- g‘oyalari, e‘tiqodi, xis-tuyg‘ulari, turmush-tarzi, xulq-atvoriga nisbatan sabr toqatli bo‘lish, beparvo qarash, bag‘rikenglik” sifatida tariflanadi. Tolerantlik insonning o‘z individualligini namoyon qilish usullarining va shakllarining har xilligini hurmat qilish va tushunishga intilishdir.

Bolalar maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga qatnay boshlashi bilan yangi, notanish sharoitlarga tushishi, bilimlarning yetishmasligi, takroriy muvaffaqiyatsizlik holatlari o‘zlariga ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. Bu jarayonda bolalarning birgalikda o‘qib-o‘rganishi, o‘ynashi, fikr almashishi va muhitga moslashishi bilan yo‘qolib boradi. O‘ziga ishonch, fikrda sobitlik xususiyatlari 2-3 yoshdan boshlab mustahkamlanadi va bu o‘zgarishlar ularni muvaffaqiyatga yetaklaydi. O‘ziga ishonch va sobit fikrlik xususiyatlari bolalarda tolerantlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik ko‘nikmalarining rivojlantirishdagi muhim metod –o‘yin hisoblanadi. Har bir fanni o‘rgatish jarayonida o‘yin metodidan foydalanish o‘quvchilarda bir birini hurmat qilish, ularni boricha qabul qilish tuyg‘usini shakllantiradi. Bu orqali bolalarda bag‘rikenglik shakllanadi va plyuralistik fikrlar va tolerantlik ko‘nikmalari rivojlanib boradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta‘lim-tarbiya orqali kechirimlilik, hamjihatlik, konsensus o‘rnatish ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali ularda tolerantlikning dastlabki ko‘rinishlarini sekin-astalik bilan shakllantirish mumkin bo‘ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta‘limning dastlabki davridanoq o‘z tengdoshlari bilan do‘stona munosabatda bo‘lishlarini ta‘minlash, bir biri bilan ko‘proq suhbat qurish, fikr almashish imkoniyatini yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyinroq esa bir birini qiziqishlari, orzulari, istaklari bilan o‘rtoqlashishga o‘rgatish, bir birini istaklarini hurmat qilishga o‘rgatish tolerantlikni

rivojlantirishdagi muhim va ahamiyatli bosqich hisoblanadi. Chunki toqatli va chidamli munosabatlarning boshlanishi va ijtimoiy munosabatlarning ilk bosqichi kichik maktabgacha ta'lim bosqichidan boshlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi hamda uning ta'lim tizimiga joriy etish talabi quyidagi vazifalar ko'lami bilan belgilanadi:

- tolerantlik tafakkurining tarixiy ildizlari, uning kelib chiqishi omillari, O'zbekistonda uning tarixiy shakllanish jarayonlarining ma'naviy-ma'rifiy va tadrijiy rivojini aniqlash va tahlil qilish;

- tolerantlik tafakkurining zamonaviy talqinini va istiloh ta'rifini ishlab chiqish, pedagogik tamoyillar tarkibida tolerantlik tushunchasining tutgan o'rnini ilmiy izohlash, tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy amaliy tajribalarni tahlil qilish;

- maktabgacha yoshdagi bolalarining ongida tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish asosida ularni jamiyat hayotiga tayyorlash, mazkur jarayonda yoshlarda o'z diniy e'tiqodi, oila va uning a'zolari diniy e'tiqodiga bo'lgan muqaddas va e'tiborli, mas'uliyatli munosabatni shakllantirish, diniy bag'rikenglik negizlarni tahlil etish, tolerantlik g'oyalarni shakllantirishning yangi pedagogik uslublarini ishlab chiqish va joriy etish, yoshlarni jamiyat hayotiga tolerantlik asosida tayyorlashning pedagogik asoslarini ilmiy o'rganish;

- maktabgacha ta'lim asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirish yo'nalishidagi mavjud holatni tahlil qilish, uning keyingi takomillashish tamoyillarini belgilash, pedagogik texnologiyalar nuqtai nazaridan tadqiq etish;

- bolalarda tolerantlik tafakkurini takomillashtirishga doir ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash, samarali shakl, metod va vositalarini aniqlash, ularni amaliy tajriba-sinovidan o'tkazish;

- maktabgacha ta'limining maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tolerantlik fikrlashini rivojlantirishning pedagogik modellarini yaratish kabilardir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish, ularda ijtimoiy mas'uliyat, hurmat va hamkorlik tuyg'ularini rivojlantirishga yordam beradi. Bunday sifatlarini shakllantirishda yangi pedagogik yondashuvlar, shu jumladan kollaborativ texnologiyalar, muhim ahamiyat kasb etadi. Kollaborativ texnologiyalar, ya'ni birgalikda ishlash imkoniyatini taqdim etadigan onlayn platformalar va vositalar, bolalarga guruh bo'lib ishlashni, bir-birini tinglashni va birgalikda qarorlar qabul qilishni o'rgatadi.

Kollaborativ texnologiyalar va ularning ta'limdagi o'rni.

Kollaborativ texnologiyalar – bu bir nechta foydalanuvchilarga bir vaqtda ishlash imkonini beradigan vositalar va platformalar to'plamidir. Ular onlayn kurslar, o'yinlar, forumlar, video-konferensiyalar, guruhli muloqot vositalari va boshqa interaktiv platformalarni o'z ichiga oladi. Bu texnologiyalar, ayniqsa, ta'limda o'zaro o'rganish, fikr almashish va bir-birini qo'llab-quvvatlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun kollaborativ texnologiyalarni qo'llash, ularning muloqot, hamkorlik, va hissiy intellektual ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Masalan, interaktiv o'yinlar va vazifalar orqali bolalar o'rtasida to'g'ri fikr almashish, bir-biriga yordam berish va umumiy maqsadga erishish uchun birgalikda harakat qilish kabi qadriyatlar shakllanadi.

Kollaborativ texnologiyalar yordamida tolerantlikni shakllantirish.

Tolerantlik, asosan, boshqalar fikrini hurmat qilish, turli fikrlar va madaniyatlar o'rtasida tinchlikni ta'minlash, odamlar orasidagi farqlarni qabul qilish kabi sifatlarini anglatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlikni shakllantirish jarayonida, kollaborativ texnologiyalar quyidagi mexanizmlarda samarali qo'llanilishi mumkin:

Guruhli o'yinlar va vazifalar: Bolalar uchun interaktiv guruhli o'yinlar yoki vazifalar yaratish orqali ular bir-biri bilan muloqot qilish, birgalikda ishlash va muammolarni hal qilishni o'rganadilar. Shu jarayonda, turli xil fikrlarni eshitish va bir-birini hurmat qilish zarurati paydo bo'ladi.

Onlayn muhokamalar va forumlar: Onlayn platformalarda bolalar bir-biriga savollar berish, fikr almashish va muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularni boshqalarning fikrini tinglash, boshqalarga o'rnak bo'lish va shaxsiy nuqtai nazarlarni hurmat qilishga o'rgatadi.

Kollaborativ o'qish platformalari: Onlayn kutubxonalar yoki o'qish dasturlari orqali bolalar birgalikda o'qish, hikoyalarni muhokama qilish va o'z fikrlarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularda o'zaro hurmat, yordam berish va bir-birini tushunish kabi asosiy tolerantliya ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kreativ va kollaborativ loyiha ishlari: Bolalar o'rtasida kreativ loyiha ishlari (rasmlar chizish, hikoyalar yozish, qo'shiqlar yaratish va boshqalar) orqali ular bir-birini qo'llab-quvvatlashni, fikr almashishni va birgalikda yaratishni o'rganadilar. Bu jarayon, bolalar orasida hamjihatlikni va tolerantlikni rivojlantiradi.

Kollaborativ texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarga quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Bolalar o'zaro hamkorlik qilib, birgalikda ishlash orqali ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa ularning jamoaviy ishlash va boshqalar fikrini hurmat qilishda muhim o'rin tutadi.

Emotsional rivojlanish: Kollaborativ texnologiyalar yordamida bolalar hissiy jihatdan o'zaro qo'llab-quvvatlanadi, bir-birining hissiyotlarini tushunishga harakat qiladilar, bu esa tolerantlikni shakllantiradi.

Muammolarni hal qilish ko'nikmalari: Bolalar o'zaro muammolarni birgalikda hal qilishga o'rganadilar. Bunda ularning kreativ fikrlash va birgalikda qarorlar qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Madaniyatlararo hamkorlik: Kollaborativ texnologiyalar turli madaniyat va qiyosiy fikrlarni birlashtirishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, bolalarga tolerantlik va bir-birini tushunish ruhida tarbiya beradi.

Kollaborativ texnologiyalar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlik sifatlarini shakllantirish, ijtimoiy-psixologik va pedagogik jarayonlarning muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ushbu jarayonni yanada chuqurroq ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilish, ko'plab metodologik va psixologik tushunchalar asosida amalga oshiriladi. Bolalarda tolerantlik sifatlarini rivojlantirish, ularning ijtimoiy ongini va psixologik barqarorligini shakllantirishga xizmat qiladi, bu esa kelajakda jamiyatda barqaror va ijobiy ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda muhim rol o'ynaydi.

Kollaborativ texnologiyalar, ya'ni o'zaro hamkorlikni ta'minlovchi texnologiyalar, bolalarning o'zaro muloqoti, fikr almashish va birgalikda yechim izlash faoliyatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlikni rivojlantirishda kollaborativ texnologiyalar quyidagi ilmiy asosda ishlatiladi:

1. Kognitiv va ijtimoiy rivojlanish.

Kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bolalar o'z fikrlarini va dunyoqarashlarini turli ijtimoiy tajribalar orqali shakllantiradilar. Kollaborativ texnologiyalar bu jarayonni

jadallashtiradi, chunki ular bolalarni turli ijtimoiy kontekstlarda muloqot qilishga, fikrlarini boshqalar bilan muhokama qilishga undaydi. Bu, o'z navbatida, tolerantlik va empatiya rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kognitiv rivojlanishning keyingi bosqichlarida bolalar farqlarga nisbatan tushuncha va murosaga erishadilar, bu esa ijtimoiy integratsiya va o'zaro hurmatni shakllantirishda muhimdir.

2. Sotsial-psixologik aspektlar.

Sotsial-psixologik nazariyaga asoslanib, Erich Fromm tolerantlikni rivojlantirishda o'zaro aloqalar va madaniyatlararo kommunikatsiyaning rolini ta'kidlagan. Bolalar o'zaro hamkorlik jarayonida turli fikrlar, qarashlar va madaniyatlar bilan tanishadilar. Kollaborativ texnologiyalar, ayniqsa, virtual o'yinlar, onlayn platformalar va guruhli loyihalar orqali, bolalarni bir-birlarini yaxshiroq tushunishga va farqlarga nisbatan ijobiy qarashlarni shakllantirishga yordam beradi. Bu o'zgarishlar bolalarda hamkorlik va bir-biriga nisbatan ijtimoiy hurmatni oshiradi, bu esa tolerantlikni shakllantirishga hissa qo'shadi.

3. Vygotskiyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi

Lev Vygotskiy (1978) o'zining ijtimoiy-madaniy nazariyasida ijtimoiy aloqalar va madaniyatning bolalarning rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. Vygotskiyga ko'ra, bolalar o'zgaruvchan ijtimoiy muhitda o'zlarining dunyoqarashlarini shakllantiradilar, va bu jarayonni kollaborativ texnologiyalar faol ravishda qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ular bolalar o'rtasida ijtimoiy muloqotni kuchaytiradi, yangi tajribalar va madaniyatlarni o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, bu jarayon bolalar o'rtasidagi farqlarni hurmat qilish va ijtimoiy tenglikni rivojlantirishga yordam beradi.

Kollaborativ texnologiyalarni qo'llashning pedagogik mexanizmlari quydagilardan iborat;

1. Kooperativ o'qitish metodikasi. Kooperativ o'qitish, ya'ni bolalar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga asoslangan metodika, hamkorlikda ishlash, fikr almashish va birgalikda muammolarni hal qilish orqali tolerantlikni rivojlantiradi. Bolalar bir-biriga yordam berib, o'zaro aloqalar orqali farqlarni qabul qilish va empatiya hissini rivojlantiradilar. Ushbu metodika ijtimoiy va psixologik rivojlanishning barcha bosqichlarini, shu jumladan, bolalar o'rtasida hurmat va hamkorlikni shakllantirishni ta'minlaydi.

2. Guruhli ishlashda texnologiyalar. Guruhli faoliyatlarda kollaborativ texnologiyalarni qo'llash, masalan, onlayn forumlar, guruhli video konferensiyalar yoki umumiy platformalarda fikr almashish orqali bolalarga o'zaro fikr almashish imkonini beradi. Bu, bolalar o'rtasida turli madaniy va individual farqlarni tan olish, bir-biriga nisbatan empatiya va mehr-oqibatni rivojlantirishga yordam beradi.

3. Simulyatsiyalar va o'qitish vositalari. Simulyatsiya asosidagi texnologiyalar yordamida bolalar turli madaniy va ijtimoiy holatlarni virtual tarzda tajriba qilishlari mumkin. Bu metodika bolalar o'rtasida o'zaro hurmat va bag'rikenglikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, madaniyatlararo aloqalar, turli millatlar o'rtasida muloqot qilish va boshqa muammolarni muhokama qilish orqali bolalar tolerantlikni amalda o'rganadilar.

4. Video va multimediya vositalaridan foydalanish. Tolerantlikni rivojlantirish uchun turli xil multimedia vositalaridan, jumladan, animatsiyalar, video materiallar va hikoyalar orqali bolalar turli madaniy qadriyatlar va ularning o'zaro farqlarini tushunishga o'rganadilar. Bu, bolalarga farqlarga nisbatan ijobiy qarashlarni shakllantirishga yordam beradi va ular uchun yangi madaniy va ijtimoiy tajribalar yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim va tarbiya jarayonida tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantirishda quyidagi metodik o'ziga xosliklarni hisobga olish lozim:

- hurfikrlilikka asoslangan ta'lim muhitini proyeksiyalash (loyihalash, yaratish):
- konstruktiv (samarali) muloqotchanlikni shakllantirishga doir o'quv materiallarini tizimlashtirish;
- tolerantlik tavsifiga ega o'quv materiallarini variativ (bir necha va shakllarda) loyihlalashtirish va ishlab chiqish;
- o'quv materiallarini strukturalashda ontologik (borlikni anglash), normativ (tolerantlikka doir me'yorlar), motivatsion (tolerant bo'lishga qiziqish va ehtiyoj) bosqichlarning o'zaro qayta aloqasini ta'minlash va boshqalar.

Kollaborativ texnologiyalardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlikni shakllantirishning samarali usuli hisoblanadi. Ushbu yondashuv bolalarga nafaqat texnologik kompetensiyalarni, balki ijtimoiy-madaniy hamjihatlik, o'zaro hurmat va hamkorlik ko'nikmalarini egallash imkoniyatini beradi. Kelajakda ushbu sohada ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, yangi raqamli vositalarni ishlab chiqish va ularni maktabgacha ta'lim tizimiga tatbiq etish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Kollaborativ texnologiyalar, bolalarda tolerantlik va ijtimoiy integratsiyani rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ularning yordamida bolalar o'zaro muloqot qilish, madaniy va ijtimoiy farqlarni qabul qilish, hamkorlikda ishlashni o'rganadilar. Kollaborativ texnologiyalarni pedagogik jarayonlarda qo'llash, bolalarning psixologik rivojlanishiga va ijtimoiy ongini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonni ilmiy tahlil qilish va metodologik asosda rivojlantirish, maktabgacha yoshdagi bolalarda tolerantlikni shakllantirishda samarali natijalarga erishish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” PQ-4312-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabr, “2017— 2021 yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida” gi PQ-2707-sonli qarori.
3. Kurbonova Yu.DJ. Maktabgacha ta'lim muassasalarida badiiy adabiyot orqali bolalarning ma'naviy dunyoqarasini shakllantirish. *Международная научнообразовательный электронный журнал. “Образование и наука в XXI веке”. Выпуск №32 (том 4) (ноябрь.2022) 125-126б.*
4. Altibaeva Gulbahor. Oilada maktabgacha yoshdagi bolalarga ota-onaning tolerantlik darajasini aniqlashning ijtimoiy-psixologik tahlili. *Международный журнал Научный импульс*” № 9 (100) часть 3 апреля 2023 (674-680)
5. Abdullayev. A.A. Maktabgacha ta'limda tolerantlik madaniyatini shakllantirish texnologiyalari. Toshkent. 2022 61-64b.